

SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISH VA AXBOROTLASHTIRISHNI JORIY ETISH

Otamuratov Sanjarbek Shonazarovich

O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali

Annatsiya: Ushbu maqolada tibbiyot sohasini raqamlashtirish va shu orqali sohaga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga ko‘maklashuvchi axborot tizimlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish masalalari ko‘rib chiqiladi. Sohaga ekspert tizimlarini joriy qilish orqali taxlillarni amalga oshirish bo‘yicha ma’lumotlar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlari: raqamlashtirish, axborotlashtirish, axborot tizimlari, ekspert tizimlari, bilimlar bazasi, ma’lumotlar bazasi.

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы оцифровки медицинской сферы и тем самым внедрения в сферу современных информационных технологий, разработки и внедрения в практику информационных систем, способствующих повышению качества медицинских услуг. Предоставлена информация о проведении анализа путем внедрения в отрасль экспертных систем.

Ключевые слова: цифровизация, информатизация, информационные системы, экспертные системы, база знаний, база данных.

Annotation: this article discusses the issues of digitization of the medical field and thus the introduction of modern information technologies into the field, the development and implementation of information systems that improve the quality of medical services. Information is provided on the analysis through the introduction of expert systems into the industry.

Keywords: digitalization, informatization, information systems, expert systems, knowledge base, database.

Sogʻliqni saqlash tizimi har bir jamiyat uchun juda muhim boʻlib, u nafaqat xalqning sogʻligʻini saqlash, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni taʼminlashda ham muhim rol oʻynaydi. Soʻnggi yillarda texnologik taraqqiyot, ayniqsa raqamli texnologiyalar, sogʻliqni saqlash tizimini yaxshilashda katta imkoniyatlar yaratdi. Raqamlashtirish va axborotlashtirish, sogʻliqni saqlash xizmatlarining samaradorligini oshirish, tibbiy maʼlumotlarni boshqarish, bemorlar bilan aloqalarni mustahkamlash va resurslardan samarali foydalanishni taʼminlashda juda muhim oʻrin tutadi. Bugun kunda jamiyatimizning barcha tarmoq va sohalarida raqamlashtirish jadal amalga oshirilmoqda. Raqamlashtirish jarayonining tibbiyotga ham kirib kelgani buning tasdigʻidir. XXI asrda jamiyatning barcha sohalarini axborot kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur qilib boʻlmaydi. Koʻpgina tadqiqotlar va dunyo tajribasi shuni koʻrsatadiki, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sektorini rivojlantirilishi samaradorlikning oshishi va raqobatbardosh iqtisodiyotni taʼminlaydi.³ Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, taʼlim, sogʻliqni saqlash va qishloq xoʻjaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish boʻyicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadida, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi PF-6079-sonli farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq, “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasining 2022-yil, 2025-yil, 2030-yillarga moʻljallangan maqsadli koʻrsatkichlar belgilab olindi. Ushbu farmon bilan barcha sogʻliqni saqlash muassasalarini keng polasali internet tarmogʻiga ulash, “Elektron poliklinika” namunaviy axborot tizimini joriy etish boʻyicha reja-jadval ishlab chiqish va grafikka asosan tizimni bosqichma-bosqich joriy etish, “Elektron shifoxona” namunaviy axborot tizimini joriy etish boʻyicha reja-jadval ishlab chiqish va grafikka asosan tizimni bosqichma-bosqich joriy etish, sogʻliqni saqlash muassasalarida medikamentoz vositalari bilan samarali va xavfsiz

³ A. N. Aripov, T. K. Iminov. Oʻzbekiston axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi menejmenti masalalari. Monografiya. T.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2005 yil, 13-b.

davolanishni tashkil etish va shifokorlarning elektron reestrini shakllantirishga mo‘ljallangan “Elektron retsept” axborot tizimini joriy etish bo‘yicha reja-jadval ishlab chiqish va grafikka asosan tizimni bosqichma-bosqich joriy etish belgilangan.

Zamonaviy axborot texnologiyalarini foydalangan holda tibbiyotni raqamlashtirish va turli axborot tizimlarini joriy etilishi tibbiyot muassasalarida tibbiy xizmatlar ko‘rsatish sifatini oshirishga yordam beradi. Jumladan, 1. barcha tibbiyot muassasalari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar shakllantiriladi; 2. tibbiy muassasalarda xodimlar ish samaradorligini bo‘yicha monitoringi amalga oshiriladi; 3. turli zamonaviy tibbiy laboratoriya qurilmalari va tibbiy diagnostik qurilmalarning ish unumdorligi o‘rganiladi; 4. fuqarolarning salomatligiga oid ma‘lumotlarning yagona elektron bazasini shakllantiriladi; 5. aholining turli dori vositalari va tibbiy buyumlarga bo‘lgan talablari doimiy monitoring qilib boriladi; 6. kasallik turlari bo‘yicha bemorlarning reestrlar shakllantiriladi va ularga tibbiy yordam ko‘satiladi; 7. shifokor huzuriga bemor kelgunga qadar u haqidagi barcha ma‘lumotlarga ega bo‘ladi; 8. shifokor va bemorlar vaqtini tejalishiladi, ortiqcha qog‘ozbozlikni kamaytiriladi. 9. mavjud kasallik ma‘lumotlarini sun‘iy intellekt orqali qaror qabul qilinishi va tashxis qo‘yilishining aniqligini oshirishga erishiladi.

Raqamli tibbiyotni joriy etish uchun albatta sog‘liqni saqlash muassasalarini yetarlicha kompyuter texnikalari bilan ta‘minlash hamda sohani axborotlashtirishga ko‘maklashuvchi “Yagona elektron tibbiy karta”, “Elektron poliklinika”, “Elektron shifoxona”, “Elektron retsept” kabi axborot tizimlarini joriy maqsadga muvofiq. Bu albatta soha hodimlarining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha bilimlarini oshirishni talab etidi.

Raqamlashtirishning natijasi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-maydagi “Sog‘liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5124-son qarori 1-ilovasi bilan “Davlat tibbiyot muassasalarini 2021-2023-yillarda zamonaviy kompyuter jihozlari bilan ta‘minlash reja-jadvali” tasdiqlangan. Farmonga ko‘ra 2021-2023-yillar davomida Viloyat va respublika shifoxonalari, Davolash-profilaktika muassasalari va tuman (shahar) shifoxonalari, Oilaviy shifokor punktlari, oilaviy poliklinikalar va tuman

(shahar) ko‘p tarmoqli markaziy poliklinikalarini bosqichma-bosqich (45 900 dona) kompyuter jihozlari bilan ta‘minlash⁴ belgilanganligini ko‘rishimiz mumkin.

“Yagona elektron tibbiy karta”, “Elektron poliklinika”, “Elektron shifoxona”, “Elektron retsept” kabi axborot tizimlarini to‘liq joriy qilish orqali fuqarolarning salomatligiga oid ma‘lumotlarning yagona elektron bazasini shakllantiriladi. Natijada bemorlar kasallik davrlarini doimiy monitoring qilish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga ma‘lumotlarning yagona elektron bazasini tashkil etilishi sohada ekspert tizimlarini ya‘ni ma‘lumotlarni tizimli jamlash, umumlashtirish, tahlil qilish va baholashga doir maxsus sun‘iy intellektga asoslangan axborot tizimlarni yaratilishiga asos bo‘ladi.

Ekspert tizimi - bu ayrim belgilangan sohalarda bilimlarni to‘plash va qo‘llash, birlashtirish usullari hamda vositalari majmuyidir. Ekspert tizimlarining asosini bilimlar bazasi tashkil qiladi. Bilimlar bazasi-bu ma‘lum bir predmet sohasida murakkab vazifalarning yechimlarini topish uchun taxlil va hulosalarni keltirib chiqaruvchi modellar, qoidalar, algoritmlar va omillar (ma‘lumotlar)ning majmuasidir. Tibbiyot sohasida ham bilimlar bazasini tashkil etish bugungi kundagi asosiy dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Ekspert tizimlar bemorlarda kuzatuv natijasida, diagnostik va laboratoriya tekshiruv apparatlari yordamida olingan natijalar asosida bemorning umumiy axvolini taxlilini amalga oshiradi, tashxislash va davolashga ko‘maklashadi.

Yillar davomida katta hajmdagi ma‘lumotlar bazalarining yaratilishi tibbiyot sohasida kasalliklarni kelib chiqishi sabablarini aniqlash va bashoratlashga yordam beradi. Natijada kasalliklarni rivojlanish bosqichlari erta aniqlanadi, kasallikning salbiy oqibatlarining oldi olinadi va davolash uchun to‘g‘ri qarorlarni qabul qilishga erishiladi.

Xulosa qilib aytganda tibbiyot sohasini raqamlashtirish va axborotlashtirish natijasida aholiga sifatli tibbiy xizmatli ko‘rsatishga erishiladi. Tibbiy muassalarda faoliyat olib borayotgan xodimlarning ish unumdorligi domiy monitoring qilib

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 25 maydagi “Sog‘liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5124-son qarori

boriladi. Umuman olganda tibbiyot muasasalari faoliyatini umumiy taxlil qilishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. N. Aripov, T. K. Iminov. O‘zbekiston axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi menejmenti masalalari. Monografiya. T.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2005 yil, 300 b.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6079-son Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 25 maydagi “Sog‘liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5124-son qarori.

4. Siddikov I.Kh., Bekturdiyev S.Sh., Otabek Ismoilov «Application of big data in medicine and healthcare» The Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (January 26-28, 2022). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2022. 1206 p 1049-1055 p

5. Tashmetov K.Sh, Aliev R.M, Aliev M.M. “Ekspert tizimlarini yaratishda bilimlar omborining ahamiyati va vazifalari” «Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте» AVRIITT-2022 I-Respublikanskaya nauchno-texnicheskaya konferensiya (Tashkent, 21-22 noyabrya 2022 goda)